

DETAL ESKIZI VA TEXNIK RASMINI CHIZISH

Tolibova Mohlaroy¹
Kazimova Farog'atxon²

Ijtimoiy va gumanitar fanlar va san'at
fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik
grafikasi yo'nalishi 2-bosqich talabasi

¹⁻²Andijon davlat Pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214256>

Kalit so'zlar: detal eskizi, loyihalash, konstruktorlik hujjatlari,

Annotasiya:

O'quv jarayonida o'quvchining loyihalash mahorati, chamalash va mushohada qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda eskizning ahamiyati katta. Shuning uchun har bir muhandis mutaxassisligidan qat'iy nazar eskiz tuzishni mukammal bilishi zarur. Detallarning aslida qarab taqribiy masshtab ostida, chizmachilik asboblari ishlatmasdan ko'zda chamalab qo'lda bajarilgan chizmaga eskiz deb ataladi. Eskiz detaldagi geometrik qismlarning o'zaro nisbiy bog'liqliklarining saqlagan holda, standart talablariga rioya qilingan tartibda bajariladi. Chizmachilikda eskiz birinchi chizma deb yuritilsa-da, unda detallarni tayyorlash uchun yetarli barcha ma'lumotlar bo'ladi. Shuning uchun ham eskiz asosida detalning ish chizmasi bajariladi. Eskiz konstruktorlik hujjati bo'lib, konstruktorlar faoliyatida, ixtirolarda va ishlab-chiqarishni tashkil etishda keng qo'llaniladi.

Buyumni dastlabki ishlab chiqarishda, ta'mirlashda va boshqa hollarda ularni eskiziga binoan tayyorlanadi. Shuning uchun ham eskiz bajarishni barcha muhandislik yo'nalishidagi talabalarning bilishlari muhim o'rin tutadi. Eskizlar (konstruktorlik hujjatlarining yagona tizimi) standartlarining barcha talablariga rioya qilgan holda detal elementlarini tahminan proporsionalligini saqlab va ko'z bilan chamalab chizmachilik asboblari qo'lda bajariladi. Eskiz kataklarga bo'lingan barcha formatdagi chizma qog'ozlariga bajarilishi mumkin. Detallarning ish chizmalarini chizishda ham eskiz asosiy hujjat hisoblanib, unda detal material, o'lchamlari va shakli haqidagi ma'lumotlar to'liq keltirilgan bo'lishi lozim. Undan tashqari, detalga (texnik talablarga) oid grafik va yozma ma'lumotlar ham berilishi mumkin. Eskiz tuzish jarayonini bir necha bosqichga bo'lib o'rganish tavsiya etiladi.

Detailning eskizi chizilgandan so'ng asosiy yozuv to'ldiriladi. Kerak bo'lgan hollarda o'lchamlardagi chetga chiqishlar, sirtlarning shakli, joylashishi, texnik talablar hamda tushuntirish yozuvlari haqida ma'lumotlar beriladi. So'ngra eskiz oxirgi marta ko'zdan kechirilib tekshiriladi va kamchiliklari tuzatiladi.

Chizma shablonlari chizmachida ob'ektni har safar noldan ko'paytirishga hojat qoldirmasdan rasmda takrorlanadigan ob'ektlarni yaratishda yordam beradi. Bu, odatda, umumiy belgilarni ishlatishda foydalidir; ya'ni kontekstida stagecraft, yoritish bo'yicha dizayner USITT bir nechta pozitsiyalar bo'yicha umumiy moslamaning holatini ko'rsatish uchun yoritish moslamalari belgilarining standart kutubxonasi. Shablonlar tijorat maqsadida bir qator sotuvchilar tomonidan sotiladi, odatda ma'lum bir vazifaga moslashtiriladi, lekin shablonni yaratuvchisi o'z shablonlarini yaratishi ham kam emas. Ushbu asosiy tuzish tizimi aniq jadvalni va asboblarning joylashuviga doimiy e'tibor berishni talab qiladi. Umumiy xato – bu uchburchaklar T kvadratining yuqori qismini biroz pastga surish va shu bilan barcha burchaklarni tashlashga imkon berishdir. Hatto bir nuqtada to'qnash keladigan ikkita burchakli chiziqlarni chizish kabi oddiy vazifalar ham T-kvadrat va uchburchaklarning bir qator harakatlarini talab qiladi va umuman olganda, chizmalar ko'p vaqt talab qiladigan jarayon bo'lishi mumkin. Ushbu muammolarni hal qilish mexanik "chizish mashinasi" ni joriy etish edi pantograf (ba'zida bu holatlarda noto'g'ri "pentagraf" deb ham yuritiladi), bu tuzuvchiga sahifaning istalgan nuqtasida tezda to'g'ri burchakka ega bo'lishiga imkon berdi. Ushbu mashinalar ko'pincha burchakni o'zgartirish qobiliyatini o'z ichiga oladi va shu bilan uchburchaklarga bo'lgan ehtiyojni ham yo'q qiladi.

Muhandislik juda keng atama bo'lishi mumkin. Bu lotin tilidan kelib chiqadi ingenerare, "yaratish" ma'nosini anglatadi.[6] Bu odamlar yaratgan har bir narsaga taalluqli bo'lishi mumkinligi sababli, unga texnik rasm chizig'ida torroq ta'rif berilgan. Muhandislik chizmalari odatda ishlab chiqarilgan qismlar va uskunalar kabi mexanik ishlab chiqarilgan buyumlar bilan bog'liq. Muhandislik rasmlari odatda tartib, nomenklatura, talqin, tashqi ko'rinish uchun standartlashtirilgan konventsionalarga muvofiq tuziladi (masalan shriftlar va chiziq uslublari), hajmi va boshqalar. Uning maqsadi mahsulotning yoki tarkibiy qismning barcha geometrik xususiyatlarini aniq va aniq olishdir. Muhandislik rasmining yakuniy maqsadi ishlab chiqaruvchiga ushbu komponentni ishlab chiqarishga imkon beradigan barcha kerakli ma'lumotlarni etkazishdir. Entsiklopediya site:ewikiuz.top

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chizma geometriya A.G. Sotvoldiyev Toshkent 2008
2. O. Odilov Geometriya falsafasi Andijon. 2016
3. www.ziyo.uz.net